

O‘ZBEK XALQI NIKOH MUNOSABATLARI GENEZISINING FALSAFIY TAHLILI

Komilov Ro‘zi Rabiyeovich

Samarqand davlat chet tillar instituti professori v.v.b.
falsafa fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: Maqolada “Avesto” zardushtiylik dinining muqaddas kitobi sanalganligi, yurtimizga islom dini kirib kelgunga qadar ajdodlarimiz hayotida axloqiy va huquqiy manba bo‘lganligi o‘rganilgan. Mazkur kitobda bitilgan axloqiy hamda estetik normalarning bir necha ming yildirki, xalqimiz urf-odat va marosimlarida e‘zozlanib saqlanib kelinayotganligiga e‘tibor qaratilgan. Ayniqsa, oila va nikoh munosabatlaridagi marosimlar xalqimizning yuksak axloqiy hamda estetik didi taraqqiyoti mahsuli ekanligi ko‘rsatilgan. Ushbu maqolada o‘zbek xalqining qadimdan shakllangan nikoh marosimlariga oid axloqiy-estetik qarashlar tahlil etilgan. Unda “Avesto”dagi oila va nikohga doir yoshlarni tarbiyalashning falsafiy negizlari milliy qadriyatlar asosida tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: Oila, nikoh, milliy qadriyatlar, urf-odat, marosimlar, diniy e‘tiqod, axloq, estetika, ma‘naviyat, qonun, poklik, ezgulik.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritishi bilan birga o‘tmish ma‘naviy merosga bo‘lgan munosabatlarni yangicha falsafiy dunyoqarash va estetik tafakkurni ham rivojlantirdi. Bu jarayonda xalqimizning qadimiy va o‘zining betakror an‘ana va marosimlariga ega bo‘lgan “Avesto”dagi oila va nikoh masalalarining yoritilishi alohida ahamiyatga egadir.

Azaliy nikoh marosimlarini o‘z ichiga olgan qarashlar boshqa xalqlarning urf-odatlarini va milliy tafakkur tarzidan farq qilgan holda o‘ziga xos estetik madaniyatning yuksak namunalari ifodalab kelganlar. Yurtimizning har bir hududida o‘ziga xos go‘zal estetik xususiyatlarga ega nikoh marosimlari o‘zida umuminsoniy qadriyatlarni aks ettirgan ajoyib qadimiy marosimlardan iborat bo‘lib, bular xalqimiz uchun zarur bo‘lgan axloqiy va estetik qonun-qoidalar va oilaviy nikoh ko‘rinishlarini o‘zida ifodalagan.

Kishilik jamiyati tarixidan ma‘lumki, dastlabki nikoh asosida barbo etilgan oilalar har tomonlama sog‘lom, butun va mustahkam bo‘lishi bilan birga farzand tarbiyasida ham tinch va xotirjamlikni o‘zida ifodalagan. Shuning uchun ham o‘zbek xalqi milliy nikoh marosimlarining ma‘naviy kamolot darajasi o‘ziga xos axloqiy ideallarni va go‘zal estetik jihatlarni o‘zida ifodalab kelgan. Bunday marosim va urf-odatlar asta-sekin keng jamoatchilik tomonidan o‘rganilib, keyinchalik qonuniy nikoh marosimi ko‘rinishlariga aylanib ketgan.

Markaziy Osiyo zaminida yashagan ajdodlarimiz e’tiqod qilib kelgan zardushtiylik dinida ham o’z davriga xos bo’lgan nikoh marosimlari o’tkazilgan. Zardushtiylik diniy ta’limoti qoidalariga ko’ra barcha insonlar juft bo’lib yashashlari, ya’ni oila asosida turmush qurishlari shart qilib belgilangan. “Shuning uchun ham “Avesto”da oila va oilaviy tarbiya masalasiga katta ahamiyat berilib, insoniy burch faqat axloqiy yo’l-yo’riqlarni o’zlashtirishdan iborat bo’lmay, balki insonning oilaviy turmushining saodatli va xushchaqchaq bo’lishi, yaxshi yor va yaxshi farzand to’g’risida o’ylashi zarurligi ham alohida uqtiriladi... Muhimi shundaki, erkak kishi uylanishi va zurriyotli bo’lishi uchun avvalo moddiy va ma’naviy tomondan to’q, jismonan baquvvat, ruhan va jisman benuqson bo’lishi lozim, deyiladi”²⁸.

Shunga ko’ra zardushtiylik ta’limotida oilaviy munosabatlarni tartibga solish uchun avvalo har qanday erkakning to’rt muchali sog’ bo’lishi, ro’zg’or tebratishga imkoniyatini va kuch-qudrati yetishi, oilada dunyoga keladigan farzandni komil qilib tarbiyalashi kabi masalalar alohida ahamiyat kasb etgan. Oila qurish uchun yigit va qizning xushchaqchaqlik va baxtiyorlik kasb etishiga xizmat qiladigan omillarning mavjud bo’lishi o’z zimmlariga olgan majburiyat va oilaviy burchni bajarishga qaratilgan.

“Avesto”da ta’kidlanishicha, o’smirlar 15 yoshga to’lganda balog’atga yetgan va turmush qurish huquqiga ega hisoblanganlar. Lekin yoshlarning o’zboshimchalik qilib oila qurishlariga yo’l qo’yilmagan. Oila qurish jamoa, ota-ona izmida bo’lgan. Shu sababli jamoa va ota-onalar bo’lajak kelin va kuyovlarni tanlashda obdon o’ylab ish ko’rganlar. Har jihatdan benuqson bo’lgan yigitga qaddu qomati, rangu ro’yi mos sog’lom qiz tanlangan va uning nasl-nasabi surishtirilgan.”²⁹

Demak, bizning ajdodlarimiz qadimdan nikoh masalasida “Etti o’lchab, bir kes” degan naqlga amal qilganini ko’rishimiz mumkin. Shu boisdan “Avesto”dagi oila qurish bilan bog’liq g’oyalar ajdodlardan-avlodlarga tarixiy taraqqiyot jarayonida diniy e’tiqodlar negizida yetib kelgan. Bizgacha yetib kelgan tarixiy faktlarga ko’ra, “...agar erkak zurriyot qoldirish qobiliyatiga ega bo’lsayu, ammo uylanmasa, unga tang’a bosilgan yoki u beliga doimo og’ir temir kamar bog’lab yurishga majbur etilgan. Yer yuzida inson zurriyotining ko’payishiga qarshi chiqib, turmush qurmay yurgan qiz qopga solinib, 25 qamchin kaltaklangan”³⁰. Bunday jazo choralari zardushtiylikning kelajak avlodini davom ettirishni ko’zda tutishini, ayniqsa, har bir inson o’zining davomchilari bo’lishini qat’iy qonunlarga bo’ysunib bajarishi lozimligini ko’rsatadi.

Islom dini nikoh marosimlari va bugungi zamonaviy dunyoqarashga ega fuqarolarimizning oila qurish borasidagi bir qator nikoh bilan bog’liq masalalari,

²⁸ Бобоев Х, Ҳасанов С. “Авесто” – маънавиятимиз сарчашмаси. Тошкент, “Адолат”, 2001. 101-бет.

²⁹ Ўша асар. 102-бет.

³⁰ Ўша асар. 102-бет.

jumladan, qarindosh-urug'larning oila qurishiga yo'l qo'ymaslik masalasi tushuntiriladi. Bunda o'ziga xos falsafiy hikmat mujassamdir. Birinchidan, yaqin qarindoshlarning oila qurishi bugungi tibbiyotning natijalariga ko'ra, dunyoga keladigan farzandlarning nosog'lom tug'ilishi, turli, ruhiy kasalliklar, tug'ma nuqsonlarga ega bo'lishiga olib kelishi fanda o'z isbotini topgan. Ikkinchidan esa, yaqin qarindoshlarning nikohda bo'lishi ma'naviyatimizga ham ayrim jihatlari bilan to'g'ri kelmaydi. Agarda mana shunday nikoh qurgan oiladagi yoshlar bir-birlar bilan kelisha olmay yashasalar va ularning oxir-oqibatda ajralishlariga olib keladigan holat yuz bersa, qarindoshlarning bir umrlik bir-birlariga dushmanlik adovatleri ham kelib chiqishini ijtimoiy hayotning o'zi amaliyotda isbotlamoqda.

Mana shunday jihatlari hattoki “Avestoning “Vandidod” bobida bayon etilishicha, nasl sog'lomligining irsiy jihatlari alohida e'tibor berilib, yaqin qarindoshlar o'rtasida farzandlarning o'zaro oila qurishi qonun bilan man qilingan. Nuqsonli farzand tug'ilishining oldini olish maqsadida amaliy mohiyatga molik mulohazalar yuritilgan, ota-onalarga foydali maslahatlar berilgan”³¹. Bundan ko'rishimiz mumkinki, bunday nikoh qadimdan ajdodlarimizning kelajakka bo'lgan munosabatlari jiddiy va oqilonalikka asoslanganligini aks ettiradi.

Zardushtiylar o'z farzandlarini yoshligidan boshlab oilaga tayyorlab kelganlar. Har bir o'spirin yigit-qiz o'z oilasi va qavmining urf-odat va ana'nalarini yaxshi va puxta egallashi, oila qurish jarayoniga tayyor bo'lishi lozim bo'lgan. “Ana shundan so'ng qizlar -15, o'g'il bolalar -16 yoshida oqsoqol boshchiligida jamoa oldida maxsus imtihondan o'tkazilgan. Natijada balog'at yoshiga yetgan qizlar ro'zg'or yuritishni o'rganib, “katbonu”, ya'ni “uy bekasi”, yigitlar esa, “kadxudo” ya'ni “oila boshlig'i” bo'lish, cho'pon cho'lig'ini olib, ot surish, tuya minib yurish huquqini qo'lga kiritganlar... Erkaklar roppa-rosa 16 yoshidan boshlab uylanishgan”³². Mana shunday sinov zardushtiylarning oilaga tayyorligi yoki nuqsonlari borligini ko'rsatib bergan.

“Avesto”da insonning oila bo'lib yashashining dolzarbligi borasida fikrlar bildirilar ekan, bu jarayon asosan axloqiy poklik, insoniy tuyg'ularni ulug'lash, insonning boshqa mavjudotlardan farqli ravishda ongli faoliyati olib borishi bilan belgilanishi qayd etiladi. Insondagi eng oliy his-tuyg'ular nikoh asosida vujudga kelishini, boshqa jonzotlarda esa irsiyatni davom ettirish yoki hayvoniy hirs ekanligi masalalari alohida ta'kidlanadi. Bu borada Fridrix Nitshe o'z qarashlarini bayon etar ekan: “Juda qisqa telbaliklaringiz ko'p – buni siz muhabbat deb ataysiz. Sizning nikohingiz bitta uzun aqlsizlik kabi juda ko'p qisqa telbaliklarga barham beradi.

³¹ Ўша асар. 102-бет.

³² Ўша асар . 108-бет.

Sizning xotiningizga muhabbatingiz va xotinning erga muhabbati – oh, bu hammasi azob-uqubat chekayotganlar hamda yashirilgan ilohlarga shafqat bo’lsaydi! Lekin hamisha ikki maxluq bir-birlari bilan topishib oladilar.

Sizni hatto eng yaxshi muhabbatingiz ham faqat ko’tarinki timsol va og’riq hirsdir. Muhabbat – eng oliy yo’llarda nur sochib turuvchi mash’aladir.

Bunyod qiluvchida tashnalik, a’lo odamni sog’inish va o’q-yoy – birodarim, ayt, sening nikohga irodang shundaymi?

Men uchun shunday nikoh va shunday iroda – muqaddas³³ deydi.

Nikoh deb ataluvchi muqaddas rishta zardushtiylikda insonning hatti-harakatlari va kundalik turmush tarziga xos fe’l-atvorini tartibga soluvchi axloqiy me’yorlar tizimi sifatida shakllangan. Unda oilaning haq-huquqlari, unga tegishli jinoyatning ko’rinishlari, oiladagi ta’qiqlangan xatti-harakatlar uchun javobgarlikka alohida e’tibor berilgan. Bular esa o’z navbatida har bir nikohning qat’iy ajdodlar diniy e’tiqodini saqlab qolishni o’zida ifodalasa, ikkinchidan, bevosita oilaning mustahkam bo’lishiga, uchinchidan, ajralishlarning olidini olishga xizmat qilgan.

Zardushtiyalarda “Dinga qarshi jinoyatlar – turli din vakillari bilan munosabatda bo’lish, oila qurish, ruhoniylarning vazifalari, mas’uliyatlari, xudosizlik va boshqalar... Axloqqa qarshi jinoyatlar – er-xotin o’rtasidagi xiyonatlar, gomoseksualizm va boshqa og’ir axloqiy jinoyatlar”³⁴ sifatida qat’iy qonun-qoidalar asosida jazoga tortilgan.

Ularning oilaga munosabati kuchli bo’lib, oiladagi xotin-qizlarning haq-huquqini doimo hurmat qilish va e’zozlash, uning daxlsizligi va kelajakda davom etishini ta’minlash, har bir oila a’zosining o’z burchlarini anglab yetishlari masalasi muhim sanalgan. Jumladan, oilada ota o’zining vazifasini to’la-to’kis ado etishi, ya’ni xotini va farzandlarini boqishga majburligi, onaning esa farzandlar kamolotidagi tarbiyaviy roli, ya’ni qizlarni yoshligidan turmushga tayyorlash, ezgulik va poklikka o’rgatish, farzandlarning esa o’z ota-onalari olididagi burchlarini so’zsiz bajarishiga doir muhim masalalar o’rtaga tashlangan.

Boshqa dinlar singari “Zardushtiylikda bir erkakka bir nikoh ravo bo’lgan, xolos. Er-xotinning bir-biri bilan kelisha olmasligi, kelinning qaynana yoki kaynataga yoqmasligi, fitna, bo’hton, chaqimchilik tufayli oilaning buzilib ketishiga mahalla-kuy, jamoatchilik sira yo’l qo’ymagan. Nikoh tomonlarning birida jinsiy yoki ruhiy noqislik mavjud bo’lgan taqdirda yoki xiyonat sodir etilgan holdagina bekor qilingan. Zino va zinokorlik qattiq qoralangan. Zinokorlar 14 ta ariqda ko’prik solib berish bilan o’z gunohlarini yuvishi mumkin bo’lgan.”³⁵

³³ Фридрих Ницше. Зардўшт таваллоси. Тошкент. “Янги аср авлоди.” 2007. 66-67-бетлар.

³⁴ Жўраев Н. “Авесто” мўжизаси. Тошкент. Ғафур Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2013. 14-б.

³⁵ Ҳамиджон Ҳомидий. “Авесто” сабоқлари. Тошкент. “Шарк”. 2007. 108-бет.

“Avesto”da nikohni bekor qilish bilan bog’liq bir qator huquqiy normalar jamiyat qoidalari asosida belgilab berilgan. Unga ko’ra er-xotinning teng huquqqa ega ekanligi negizida bir qator nikohni bekor qilinish qoidalari ko’rsatilgan. Jumladan, agar nikohdan keyin yigit yoki qizning birortasi jismoniy yoki aqliy zaifligini namoyon etsa jismonan sog’ tomon ushbu nikohni bekor qilish huquqiga ega bo’lgan. Yoki yigit erkaklik qobiliyatiga ega bo’lmasa, bunday holda ayol erini taloq qilish huquqiga ega bo’lgan.

Yana shunday bir qoida o’rnatilganki, agarda uch yil davomida erkak oilani moddiy jihatdan ta’minlay olmasa, bunday erkakni ayol tashlab ketgan, ya’ni taloq qilgan. Agarda oilada er yoki xotinning zino qilganligi aniqlansa, ushbu nikoh “harom” sanalgan, haq tomon ikkinchi tomonni taloq qilgan.

Bu davrdagi muhim qoidalardan biri diniy mansublikka ham borib taqalgan. Jamiyatda amal qilib kelayotgan dinidan, ya’ni “erkak yoki xotin Zardushtiy dinidan yuz o’girsas, ya’ni boshqa dinni qabul qilsa, taloq vojibdir. Zardushtiylikda oila muqaddas sanalgani uchun boshqa sabablarga ko’ra, jumladan, ig’vo, tuhmat er-xotinning o’zaro kelishmovchiligiga, ota-ona bilan chiqisha olmaslik bahonasi bilan nikohni bekor qilishga yo’l qo’yilmagan. Xotin-qizlar orasida uchrab turadigan bo’hton, chaqimchilik, xusumat gunohi azim sifatida qattik, qoralangan. Gap tashuvchi ig’vogarlar darra urish bilan jazolangan”³⁶.

Bunday diniy qoidalar jamiyatda zardo’shtiyning o’z e’tiqodlariga qat’iy amal qilishini ta’minlash bilan birga, har bir oilaning mustahkamligini, fuqarolarning hamjihat va totuv bo’lib yashashini ta’minlashga xizmat qilgan. SHu boisdan “Avesto”da “o’z hayoti davomida go’zallik va yaxshilik, nur va quvuch yo’lida xizmat qilgan odam haqgo’y, pok va adolatli bo’lib, mehmonlarni beg’araz, ochiqko’ngillik ils kutib oladi. O’z yorini sevgani, yerni, mollarni parvarish qilgani, odamlarning molu mulkiga ko’z olaytirmagani, tabiatni asrab-avaylab, undan zavq olgani uchun uning joni ham bitmas-tuganmas rohat va farog’atga burkanadi”³⁷, deyiladi.

Umuman olganda, “Avesto”da xalqimizning qadimdan shaqlanib kelgan nikoh marosimlari o’zining davomiyligi va dolzarbligini asrlar o’tishiga qaramasdan saqlab qolgan. Ulardagi milliy marosimlarning axloqiy va estetik ko’rinishlari insoniyatning qadimdan oila deb atalmish muqaddas tushuncha asosida birlashganini ko’rsatib beradi. Shunday ekan, bizning ajdodlarimiz o’zlarining ma’naviy dunyosini yuksak axloqiy qoidalar bilan uyg’unlashgan holda rivojlantirib kelganlar va betakror estetik dunyoqarashni kelajak avlodlarga meros qilib qoldirganlar.

Adabiyotlar ro’yhati:

³⁶ Хамиджон Хомидий. “Авесто” сабоқлари. Тошкент. “Шарқ”, 2007. 113-бет.

³⁷ Раззоқов А. Иқтисодий тафаккур сарчашмалари. Тошкент. “Ўзбекистон”. 2011. 20-бет.

1. Бобоев Ҳ. Ҳасанов С. “Авесто” – маънавиятимиз сарчашмаси. Тошкент, “Адолат”, 2001. 101-бет.
2. Фридрих Ницше. Зардўшт таваллоси. Тошкент. “Янги аср авлоди.” 2007. 66-67-бетлар.
3. Жўраев Н. “Авесто” мўжизаси. Тошкент. Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2013. 14-б.
4. Ҳамиджон Ҳомидий. “Авесто” сабоқлари. Тошкент. “Шарқ”. 2007. 108-бет.